

АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ВА БОШҚА ФАНЛАР БИЛАН АЛОҚАДОРЛИГИ

Каршибоев А, Мўйдинова Д, Тўхтасинов Ш

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

Ҳакимов Ў

Избоскан тумани 15 - сонли мактаб ўқитувчиси

Хар қандай мамлакатнинг иқтисодий тараққиёти ва ривожланишида қўп омилларни ҳисобга олиш керак. Улар қаторига таълим, халқ хўжалиги соҳалари, ишлаб чиқариш, хорижий таълим муассасалари билан алоқалар сингариларга устувор берилгани катта фойда беради.

Жамиятнинг изчил ривожланиши ва равнақи биринчи навбатда тарбияланадиган ёш кадрлар сифати, уларнинг касбий малакаси ва билим даражаси жуда муҳимдир.

Бундай натижага эришишда қуйидаги ишлар бажарилиши керак:

- мактабда ўқитиладиган фанларни ўргатишда янги ўқув манбалардан кенг фойдаланиш,

- ўқувчилар томонидан олинган билимларни қўшимча электрон шаклдаги маълумотлар билан бойитиш,

- таълим жараёнига замонавий техник воситаларни қўллаш, уларнинг имкониятидан фойдаланиш,

- ўқитиш тилига қўшимча равишда бошқа жаҳон тиллардаги ўқув адабиётлардан фойдаланиш,

- мустақил ишлаш орқали ўқувчиларда техник воситалардан фойдаланиш кўникмасини шакллантириш эришилади.

Таълим жараёни исамарали бўлиши учун фан ўқитувчилари қуйидагиларга эътибор бериши самарали бўларди:

- ўқув манбаларни ўтиладиган мавзусига мос равишда ўқувчига етказиб бериш,

- дарсдан кейинги вақтда ўтилган мавзуларни қўшимча тушунтириш,
- ўқувчиларга мустақил ўрганиш учун мавзуларни бериш ва унинг бажарилиши сўраш,
- фан бўйича янги адабиётлар билан таъминотига жиддий эътибор қаратиш,
- ўқувчиларда ижобий фикрлашга доир руҳий ҳолатни шакллантириши керак.

1-расм. Ахборот технологиялари ижобий томонлари

Маълумот билан ишлашда ахборот технологиялари воситалари (компьютер тармоқ, тармоқ ишлаши учун талаблари, фойдаланувчилар учун зарурий билим даражаси) билан ишлашни персонал аъзоларини доимий ўргатиш керак.

Ўқув материалнинг электрон шакллари ва уларнинг имкониятларидан тўлақонли фойдаланишда уларнинг техник ва дастурий параметрлари, имкониятларидан умумий тушунча шакллантириш жуда муҳим.

Аниқ фанларни ўрганиш ва уларнинг таҳлили оли боришда эса ахборот технологиялари воситалари муҳим. Физика ва математика фандаги материаллар

орқали техник воситаларнинг ишлаши жараенини тушунтирса бўлади. Хорижий тиллар маълумоти ёрдамида эса сўзларнинг мазмуни ва маъносини тезда ва тўғри англаш имкони беради.

Хулоса шуки, ўқув жараенини ташкил этишда ахборот технологиялари имкониятидан фойдаланиш ўринли, лекин буни ўқитувчининг фаолиятига ҳалақит бермайдиган шаклда қўллаш керак.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Кирйигитов Б., Носирова М. Ахборот технологиясидан фойдаланиб хорижий тилларни ўқитиш/“Педагогик қайта тайёрлаш ва малака оширишга қўйиладиган замонавий талабларни таъминлашда халқаро ва миллий тажрибалар уйғунлиги” республика илмий-амалий конференция материаллари. Тошкент, 2017. 355-357-бетлар.

2. Кирйигитов Б.А. Мультимедиянинг қўлланилиши /“Таълим жараенига ахборот коммуникация технологияларини тадбиқ қилиш муаммолари” мавзусидаги республика илмий ва илмий-техник анжумани материаллари тўплами. Андижон, 2017 й. 24 апрель. 2-қисм. 175-176-бетлар.

3. Кирйигитов Б., Мирзаахмедов М. Информационные технологии в образовании/“Таълим жараенига ахборот коммуникация технолгияларини тадбиқ қилиш муаммолари” мавзусидаги республика илмий ва илмий-техник анжумани материаллари тўплами. Андижон, 2017 й. 24 апрель. 2-қисм. 266-267-бетлар.

4. Кирйигитов Б., Тўхтасинов Ш. Новые формы источников: использование и технические возможности /“Ilm-fan va ta’limda innovasion yondashuvlar, muammolar, takliflar va yecimlar” mavzusidagi 13-sonli Respublika ko’p tarmoqli ilmiy-onlayn konferensiyg’asi. Farg’ona, 2021. 30 iyun. 2-қисм. 117-119-бетлар.